

A INCLUSÃO DA DIVERSIDADE DE GÊNERO NO AMBIENTE EMPRESARIAL NA PERCEPÇÃO DOS EMPREGADOS

OLIVEIRA, Rafael Gildo de¹
SANTOS, Greyciane Passos²

RESUMO

Este artigo apresentará uma pesquisa qualitativa exploratória a respeito da gestão social sobre as diversidades, sendo o principal objetivo deste artigo é identificar na visão dos colaboradores, como as empresas estão se adaptando ao atual contexto social, onde a diversidade de gênero é assunto que estar muito em alta nas mídias e na sociedade, assim, podendo trazer as empresas uma nova visão para que as mesma possam se adaptar ao mercado. E como objetivos específicos: Desenvolver um estudo sobre a gestão social acerca as diversidades nas empresas; estudar como a gestão da empresa estão se adaptando para evitar exclusões no mercado na visão de colaboradores. Será apresentada uma pesquisa qualitativa e demonstrativa. Foi realizada uma coleta de dados através de um questionário de 10 perguntas objetivas, aplicado em uma amostra intencional não probabilística para um grupo de 45 pessoas de diferentes faixas etárias de uma empresa de telemarketing e um empresa de cartões de crédito. Conclui-se que as empresas veem de forma gradativa mudando a sua visão e de seus colaboradores quando se trata a inclusão da diversidade em seu quadro de funcionários, mas ainda há diferenças quanto ao ambiente, quanto ao tratamento, quanto a especialização e profissionalização.

Palavras-chave: Gestão Social. Diversidade. Mercado de trabalho.

1. INTRODUÇÃO

Um assunto que recentemente vem sendo pauta nas mídias é a diversidade de gênero (Saraiva e Irigaray, 2009). Segundo uma pesquisa desenvolvida pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (UNESP) em 2020, cerca de 1,9% da população brasileira é pessoas não binárias e transgênicas o que caracteriza uma média de 4 milhões de indivíduos. (Jorge, 2021)

Apesar desse triste cenário, o debate e a discussão sobre o tema continuam crescendo, principalmente entre as corporações multinacionais. Com isso, grandes empresas de diversas áreas passaram a promover o Fórum Empresarial e Direitos LGBT, que visa criar condições e garantir que políticas e práticas incluam a população LGBT no mercado de trabalho brasileiro.

A gestão da diversidade se tornou uma forma de converter essa preocupação social em resultados (Saraiva e Irigaray, 2009).

Thomas (1991, apud, Nkomo e Cox Jr., 1999, p. 88) afirma que:

A diversidade inclui todos, não é algo que seja definido por raça ou gênero. Estende-se à idade, história pessoal corporativa, formação educacional, função e personalidade. Inclui estilo de vida, preferência sexual, origem geográfica, tempo de serviço na organização, status de privilégio ou de não privilégio e administração ou não administração.

¹Graduado em Administração. E-mail: rafaelgildodeoliveira@gmail.com

²Mestre em Logística e Pesquisa Operacional. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

Para o autor acima citado, a gestão da diversidade nas organizações é questão relevante, pois permite a todos um desenvolvimento completo do seu potencial para atingir os objetivos da empresa, não devendo ser reduzido a ações antidiscriminatórias.

Neste contexto, este artigo tem o objetivo de identificar na visão dos colaboradores, como as empresas estão se adaptando ao atual contexto, onde a diversidade de gênero é assunto que estar muito em alta nas mídias e na sociedade, assim, podendo trazer as empresas uma nova visão para que as mesma possam se adaptar ao mercado. E como objetivos específicos: Desenvolver um estudo sobre gestão das diversidades nas empresas; estudar como a gestão das empresas estão se adaptando para evitar exclusões no mercado na visão dos colaboradores de uma empresa de serviços de telemarketing e um empresa de cartões de crédito

Atualmente cada vez mais a população LGBTQ+ vem ganhando visibilidade, neste artigo será abordado como as áreas de departamento pessoal e RH estão incorporando a diversidade nos seus processos de recrutamento e seleção e além disso como estão trabalhando para que o ambiente laboral seja livre de preconceitos. A gestão da diversidade se tornou uma forma de converter essa preocupação social em resultados (Saraiva e Irigaray, 2009).

Thomas (1991, apud, Nkomo e Cox Jr., 1999, p. 88) afirma que:

A diversidade inclui todos, não é algo que seja definido por raça ou gênero. Estende-se à idade, história pessoal corporativa, formação educacional, função e personalidade. Inclui estilo de vida, preferência sexual, origem geográfica, tempo de serviço na organização, status de privilégio ou de não privilégio e administração ou não administração.

2. METODOLOGIA

Foi utilizada a metodologia de trabalho qualitativo, e pesquisa exploratória de forma principal. Com base em estudos bibliográficos sobre a gestão social das diversidades no ambiente de trabalho, foi realizado a coleta de dados através de um questionário de 10 perguntas objetivas, aplicado em uma amostra intencional não probabilística para um grupo de 45 pessoas de diferentes faixas etárias de uma empresa de telemarketing e um empresa de cartões de crédito.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A diversidade de gênero é um dos temas mais debatidos na atualizada, seja por questão de preconceito ou pelo espaço que veem ganhando, tanto nas mídias como no mercado de trabalho, porém ainda existe um longo caminho a ser percorrido para ampliar a diversidade dentro das empresas, como investimento em capacitação ou visibilidade para companhias de incentivo a essa diversidade.

Visando pontuar as mudanças que vêm ocorrendo no mercado de trabalho foi realizado um estudo com 45 pessoas onde foi utilizado um questionário para identificar a realidade do mercado de trabalho onde elas estão inseridas.

Foi demonstrado através desta pesquisa, dados sobre os funcionários e a visão que eles tem sobre a empresa. E como as empresas vem se adequando a essa nova realidade. O estudo foi feito em empresas do segmento telemarketing.

A maioria das pessoas entrevistadas possui a idade mínima entre 18 a 29 anos. Sobre a classificação de gênero, 27 pessoas são do sexo feminino e 18 do sexo masculino. Na pesquisa abaixo não foi associada pessoas trans e não binárias.

As áreas de atuação dentro da empresa dos entrevistados são: 8 pessoas trabalham na

área de vendas. 4 pessoas na área de telemarketing, 33 pessoas em outras áreas

Foi identificado algumas ações que são desenvolvidas pela empresa em relação a ações de reforço a cultura da inclusão são elas: adequação na comunicação da empresa, promoção de lideranças diversas, identificação de oportunidades e criação de vagas, e canal exclusivo para denúncias.

Outro resultado do questionário revelou que a empresa vêm em processo de adequação para o público LGBT, pois 28 pessoas responderam que a sua empresa diferencia os banheiros, isso demonstra que elas veem isso como um fator de qualidade laboral para o público alvo.

Com relação ao posicionamento da empresa em relação à igualdade de gênero e à diversidade sexual, a mesma tem aceitabilidade. Tal posicionamento não proporciona impacto apenas ao ambiente corporativo, mas também a toda comunidade no qual a organização está inserida, para a sociedade e às políticas das empresas.

Na empresa, 95,6% dos respondentes afirmam que a empresa procede de maneira igualitária o plano de cargos e carreiras, garantindo a acessibilidade do grupo LGBT até em vagas de destaque, desde que estejam aptos. Também age de forma igualitária na dos colaboradores, pois entende que as pessoas capazes são aquelas que possuem qualificação e espírito de equipe.

Para trabalhos futuros, sugere-se fazer um estudo em uma empresa ou segmento específico, onde possam ser obtidos dados do crescimento anual da diversidade neste local.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das pesquisas bibliográficas e por meio de aplicação de questionário, pode-se observar que a diversidade de gênero está ganhando mais visibilidade dentro do mercado de trabalho, porém em cargos de gestão ainda são uma minoria, por conta de preconceito pode-se observar que muitos desistem de tentar cargos mais altos ou até mesmo algum gestor os impede de tentar esses cargos.

O trabalho revelou como o mercado vem se transformando e apesar de ainda existir muitas mudanças para garantir a inclusão e o respeito as pessoas, a diversidade vêm ganhando cada vez mais espaço dentro do mercado de trabalho e apesar do preconceito e dificuldades, os números mostram que estão conquistando espaço de nas empresas. Entende-se também que parcerias entre o setor público e o privado e o incentivo a educação profissional seja a melhor forma de inserção da diversidade, de LGBTs ao mercado de trabalho.

Em relação aos objetivos que foram traçados no início do artigo, pode-se ser percebido pela visão dos colaboradores, que as empresas estão se adaptando bem ao contexto da gestão das diversidades, da pesquisa feita 77,8% empregam pessoas transexuais em seu quadro de funcionários.

As empresas vem de forma gradativa mudando a sua visão e de seus colaboradores quando se trata a inclusão da diversidade de gênero em seu quadro de funcionários, a pesquisa mostrou que não há diferenças quanto ao ambiente, quanto ao tratamento, quanto a especialização e profissionalização.

REFERÊNCIAS

JORGE, Marco do. **Estudo pioneiro na América Latina mapeia adultos transgêneros e não-binários no Brasil**. Reportagem. 2021. Jornal da Unesp. Disponível em: <https://jornal.unesp.br/2021/11/12/estudo-pioneiro-na-america-latina-mapeia-adultos->

transgeneros-e-nao-binarios-no-brasil/. Acesso em: 10 jul. 2023.

NKOMO, S. M.; COX JR., T. **Diversidade e Identidade nas Organizações.** In CLEGG, S.; HARDY, C. ; NORD, W. Handbook de Estudos Organizacionais, São Paulo, Ed. Atlas, 1999.

SARAIVA, Luiz A. S.; IRIGARAY, Hélio A. R. **Políticas de Diversidade nas Organizações: Uma questão de Discurso?** RAE - Revista de Administração de Empresas. São Paulo: v. 49, n.3, p. 337-348, jul./set. 2009.